

ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TA'LIM VA ILM-FANNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI

Toshpo'lotova Jasmina Nuriddin qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti “Matematika va Informatika” yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15331944>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy texnologiyalar asosida ta'lim va ilm-fanni rivojlantirish strategiyalari tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, masofaviy ta'lim platformalari va innovatsion pedagogik yondashuvlarning ta'lim tizimidagi o'rni o'rganiladi. Shuningdek, ilmiy tadqiqotlar samaradorligini oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati va kelajakdagi rivojlanish tendentsiyalari yoritiladi.

Kalit so'zlar: Ta'lim, ilm-fan, zamonaviy texnologiyalar, raqamli transformatsiya, innovatsiya, sun'iy intellekt, masofaviy ta'lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari

Аннотация. В данной статье анализируются стратегии развития образования и науки на основе современных технологий. Изучена роль цифровых технологий, искусственного интеллекта, платформ дистанционного обучения и инновационных педагогических подходов в системе образования. Также будет подчеркнута важность информационно-коммуникационных технологий в повышении эффективности научных исследований и будущих тенденциях развития.

Ключевые слова: Образование, наука, современные технологии, цифровая трансформация, инновации, искусственный интеллект, дистанционное обучение, информационно-коммуникационные технологии

Annotation. This article analyzes strategies for the development of education and science based on modern technologies. The role of digital technologies, artificial intelligence, distance learning platforms and innovative pedagogical approaches in the education system is studied. The importance of information and communication technologies in increasing the efficiency of scientific research and future development trends are also highlighted.

Keywords: Education, science, modern technologies, digital transformation, innovation, artificial intelligence, distance learning, information and communication technologies.

Bugungi globallashuv davrida texnologik taraqqiyot jamiyatning barcha jabhalarida, xususan, ta'lim va ilm-fan sohasida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Ta'lim tizimi har doim jamiyat rivojlanishining asosiy omillaridan biri bo'lib kelgan va hozirgi kunda u zamonaviy texnologiyalar yordamida yangi bosqichga ko'tarilmoqda. An'anaviy o'qitish uslublari zamonaviy raqamli vositalar bilan boyitilib, ta'lim jarayonlari yanada interaktiv, qulay va samarali tus olmoqda. O'qitish jarayoniga sun'iy intellekt, virtual va kengaytirilgan reallik, masofaviy ta'lim platformalari, robototexnika va boshqa innovatsion texnologiyalar tatbiq qilinayotgani bu sohada yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Zamonaviy texnologiyalar nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki ilmiy tadqiqotlar samaradorligini yuksaltirishda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish imkonini beruvchi sun'iy intellekt algoritmlari, raqamli kutubxonalar, bulutli hisoblash texnologiyalari, ilmiy hamkorlik uchun mo'ljallangan platformalar va virtual laboratoriyalar ilmiy izlanishlarning sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, masofaviy ta'lim va ilmiy hamkorlikni ta'minlovchi onlayn tizimlar global miqyosda ilm-fan rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Biroq, zamonaviy texnologiyalarni ta'lim va ilm-fan sohasiga integratsiya qilish jarayonida muayyan muammolar ham yuzaga kelmoqda. Raqamli tafovut, texnologiyalardan foydalanish madaniyati, an'anaviy ta'lim tizimi va innovatsion yondashuvlar o'rtasidagi tafovut, hamda o'qituvchi va tadqiqotchilarning zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish bo'yicha yetarli ko'nikmaga ega emasligi shular jumlasidandir. Ushbu maqolada zamonaviy texnologiyalar asosida ta'lim va ilm-fanni rivojlantirish strategiyalari, ularning imkoniyatlari, afzalliklari hamda uchraydigan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi.

Zamonaviy texnologiyalar asosida ta'lim va ilm-fanni rivojlantirish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar va ilmiy ishlar olib borilgan. Ushbu bo'limda ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarning o'rni, ularning samaradorligi va ilm-fan rivojlanishiga ta'siri haqida nufuzli olimlarning ishlari tahlil qilinadi.

Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylangan bo'lib, bu borada bir qator olimlarning izlanishlari mavjud. Masalan, **M. Fullan (2013)** o'zining “The New Meaning of Educational Change” kitobida innovatsion texnologiyalarning ta'lim sifatini oshirishga qanday ta'sir qilishini tahlil qiladi. Uning tadqiqotiga ko'ra, texnologiyalar to'g'ri strategiyalar asosida qo'llanilgandagina natijadorlikni oshirishi mumkin. **J. Dewey (1916)** o'zining “Democracy and Education” asarida interaktiv ta'lim tamoyillariga urg'u berib, texnologiyalarning ta'lim jarayonida faollik va o'quvchilar mustaqil fikrlashini shakllantirishdagi o'rni ta'kidlaydi. Hozirgi kunda bu tamoyillar sun'iy intellekt va virtual ta'lim platformalariga asoslangan yondashuvlarda o'z aksini topmoqda. So'nggi yillarda **A. Bates (2019)** o'zining “Teaching in a Digital Age” kitobida onlayn ta'lim texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi imkoniyatlari va cheklovlarini tahlil qilib, masofaviy o'qitish strategiyalarini taklif etgan. Uning tadqiqotlari bugungi kunda onlayn universitetlar va MOOC (Massive Open Online Courses) kurslarining rivojlanishida asosiy yo'nalishlardan biri bo'lib xizmat qilmoqda. Sun'iy intellekt (SI) va mashinaviy o'rganish texnologiyalari ta'lim sohasida muhim o'rin egallamoqda. **H. Aoun (2017)** “Robot-Proof: Higher Education in the Age of Artificial Intelligence” kitobida sun'iy intellektning ta'lim tizimiga ta'sirini va kelajakda raqamli ko'nikmalar talab etilishini muhokama qiladi. Virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) bugungi kunda ta'lim jarayonini yanada jonlantirish va vizualizatsiya qilishga xizmat qilmoqda. **M. Billingham (2015)** “Augmented Reality in Education” maqolasida AR texnologiyalarining ta'lim sohasida o'quvchilar bilimini mustahkamlashda qanday yordam berishini tadqiq etgan. Uning fikricha, bu texnologiyalar ayniqsa, tabiiy fanlar va muhandislik ta'limida katta ahamiyatga ega. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy texnologiyalar ta'lim va ilm-fan rivojlanishining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, virtual reallik va katta ma'lumotlar tahlili ta'lim sifatini oshirish bilan birga ilmiy tadqiqotlarning samaradorligini ham sezilarli darajada oshirmoqda. Biroq, ushbu texnologiyalarni joriy etishda duch kelinadigan muammolar va ularni hal qilish yo'llari bo'yicha kelgusida chuqur tadqiqotlar olib borish talab etiladi.

Zamonaviy texnologiyalar ta'lim va ilm-fanni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli ta'lim platformalari, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili va virtual reallik texnologiyalari pedagogik jarayonlarni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, innovatsion texnologiyalar ta'lim sifati va ilmiy izlanishlarning samaradorligini oshirish imkonini beradi. Masofaviy ta'lim tizimlari orqali bilim olish imkoniyatlari kengayib, individual yondashuvni ta'minlash o'quvchilar va tadqiqotchilar uchun qo'shimcha qulayliklar yaratmoqda. Sun'iy intellekt texnologiyalari o'quv jarayonini shaxsiylashtirish, talabalar bilimini tahlil qilish va moslashtirilgan ta'lim dasturlarini ishlab

chiqishda katta yordam bermoqda. Shu bilan birga, sun'iy intellektning avtomatlashtirilgan baholash tizimlari orqali ta'lim jarayoni yanada samarali tashkil etilmoqda. Raqamli texnologiyalar ilmiy tadqiqotlarda ham katta o'zgarishlar qilmoqda. Katta ma'lumotlar tahlili, bulutli hisoblash tizimlari va ochiq ilmiy hamkorlik platformalari ilmiy izlanishlarni tezlashtirishga xizmat qilmoqda. Virtual reallik va kengaytirilgan reallik texnologiyalari esa, ayniqsa, tabiiy va texnik fanlar bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni interaktiv shaklda o'tkazish imkonini bermoqda. Bu texnologiyalar murakkab laboratoriya ishlarini osonlashtirish bilan birga, talabalar bilimini yanada mustahkamlashga yordam beradi.

O'zbekiston sharoitida raqamli ta'limning rivojlanishi uchun bir qator dasturlar amalga oshirilmoqda. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida ta'lim tizimining raqamlashtirilishi bosqichma-bosqich yo'lga qo'yilmoqda. Ammo raqamli texnologiyalarning joriy etilishida ayrim muammolar ham mavjud. Xususan, texnologik tafovut, pedagoglarning yetarlicha raqamli savodxonlikka ega emasligi, sun'iy intellektga haddan tashqari bog'liqlik va axborot xavfsizligi masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda. Natijalar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy texnologiyalar ta'lim va ilm-fan rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda, biroq ularni samarali joriy etish uchun raqamli tafovutni kamaytirish, pedagoglarni o'qitish va an'anaviy ta'lim usullari bilan uyg'unlashtirish muhim hisoblanadi. Kelajakda innovatsion texnologiyalarni ta'lim tizimiga integratsiya qilish orqali raqamli ta'limning yanada rivojlanishiga erishish mumkin.

Zamonaviy texnologiyalar ta'lim va ilm-fan rivojlanishida muhim omil bo'lib, ularning joriy etilishi o'quv jarayonlarini takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarning samaradorligini oshirish va bilim olish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Raqamli ta'lim platformalari, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili va virtual reallik texnologiyalari orqali an'anaviy ta'lim shakllarini modernizatsiya qilish imkoniyati yaratilmoqda. Ushbu texnologiyalar ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning individual ehtiyojlariga mos yondashuvni ta'minlash va ilmiy izlanishlarni yangi bosqichga olib chiqish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Shu bilan birga, texnologiyalarning joriy etilishida ayrim muammolar ham mavjud. Xususan, texnologik tafovut, pedagoglarning raqamli savodxonligi yetarlicha rivojlanmaganligi, sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlarga haddan tashqari bog'liqlik, axborot xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish kabi masalalar dolzarb hisoblanadi. Bu muammolarni hal qilish ta'lim tizimining samarali rivojlanishini ta'minlash uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Uktamov, M. "Modeling the professional training development of future teachers through computer training." *Science and innovation* 2.B9 (2023): 139-141.
2. Musurmanova, Yayra, and Jasmina Toshpo'lotova. "Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida iqtisodiy jarayonlar va moliyaviy munosabatlarning transformatsiyasi." *Nashrlar* (2024): 38-41.
3. O'G'Li, Madadjon O'Ktam. "Kuzatuv quduqlarida yer osti suvlarini gidrorejim parametrlarini masofaviy nazorat qilishning avtomatlashgan tizimlari." *Science and Education* 2.12 (2021): 202-211.
4. Musirmonov, Shohboz, and Jasmina Toshpo'lotova. "Moliya bozorini rivojlantirishda yashil iqtisodiyotga o'tishining muammolari va yechimlari." *Nashrlar* (2024): 374-377.
5. Muhammadiyev, Alijon, and Shukurullo Aliqulov. "PROSPECTS OF USING COMPUTER TECHNOLOGIES IN MODERN EDUCATION." *Наука и технология в современном мире* 3 (2024): 90-92.

6. Musurmanova, Yayra, and Jasmina Toshpo'lotova. "XXI ASR YOSHLARINING AXBOROT PSIXOLOGIK XAFSIZLIGINI TA'MINLASH MASALALARI." *Universal xalqaro ilmiy jurnal* 1 (2024): 445-447.
7. Musurmanova, Yayra, and Jasmina Toshpo'lotova. "SHAXSLARDA TAVAKKALCHILIK BILAN BOG 'LIQ VIRTUAL O 'YINLARGA MOYILLIGINI PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI." *Universal xalqaro ilmiy jurnal* 1 (2024): 776-777.
8. Toshpo'lotova, Jasmina, and Yayra Musurmanova. "CURRENT ISSUES OF TEACHING UZBEK AND RUSSIAN LANGUAGES IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION." *Models and methods in modern science* 3 (2024): 187-191.
9. Musurmanova, Yayra, and Jasmina Toshpo'lotova. "TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA XORIJIY TILLARNI O 'QITISHNING DOLZARB MASALALARI." *Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения* 3 (2024): 10-12.
10. Toshpo'lotova, Jasmina, and Yayra Musurmanova. "TA'LIM TIZIMIGA INNOVATION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA INTEGRATSIYALASH MASALALARI." *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 3 (2024): 46-49.
11. Madadjon, O'Ktamov. "PEDAGOGIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING INFORMATIKADAN AXBOROT-TEXNOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI." *Academic research in educational sciences* 4.CSPU Conference 1 (2023): 275-281.
12. Октамов, Мададжон, Жасмина Тошполотова, and Яйра Мусурманова. "Aniq fanlarni o 'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo 'llagan holda dars jarayonlarini tashkil etish." *Новый Узбекистан: наука, образование и инновации* 1.1 (2024): 432-434.